

БУХОРО ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ҒЎЗА ЎРГИМЧАККАНАСИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЯНГИ ТЕЖАМКОР ПРЕПАРАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.

Тўраева Наргиза Неъматиллоевна

БухДУ ўқитувчиси

Абдулхакимов Жасур Ўткир ўғли

Исоева Гулниёз Ёдгоровна

БухДУ талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972014>

Аннотация. Мазкур мақолада ғўза ўсимлигида учрайдиган ўргимчакканага қарши қўлланиладиган янги кимёвий восита Абамек 18 ЕС ЭМК тўғрисида маълумот берилган. Шу аниқланганки, мазкур кимёвий воситани 0,3-0,5 га/л меъёрда ғўзани Бухоро-6 навида қўллаганда қўшимча бир гектардан 5,3-7,6 центнер ҳосил олинган.

Калит сўзлар: Ғўза, ўргимчаккана, янги кимёвий воситалар, ҳосилдорлик, қўшимча ҳосил, самарадорлик

Аннотация. В данном статье рассматривается эффективность применения нового химического препарата Абамек 18 ЕС ЭМК против паутинного клеща. Установлено, что применения данного препарата в количестве 0,3-0,5 л/га у сорта хлопчатника Бухоро-6 способствует повышенную урожай хлопка-сырца на 5,3-7,6 ц\га

Ключевые слова: хлопок, паук, новые химикаты, производительность, дополнительная производительность, производительность

Abstract. This article provides information on the new Abamek 18, a chemical spider used in the cotton plant. It was found that when using this chemical in the Bukhara-6 grade of 0.3-0.5 ha / l, an additional 5.3-7.6 center's per hectare was harvested.

Keywords: cotton, spider, new chemicals, productivity, supplementary productivity, productivity

Аграр тармоғини бозор иқтисодиёти шароитида ривожлантириш ва юқори самарадорликка эришишда ғўза экинларини амалдаги ҳосилдорлигини ошириш, турли хил касаллик, зараркунандалардан сақлаш мақсадида чидамли, серҳосил, ноқулай шароитларга мос навларни ҳамда тежамкор агротехнологияларни танлаб олиб экиш ва парваришlash катта иқтисодий самарадорлик келтирилади.

Ғўза ўсимлигига зарар етказиладиган сўровчи зараркунандалар ўртасида энг кўп зарар етказиладигани ўргимчаккана ҳисобланади. Ўргимчакканани биологияси ҳамда унга қарши курашиш чоралари кенг

ўрганилган. Бухоро воҳаси шароитида ҳам ғўза экишга зарар етказиб пахта ҳосилини 20-25% гача камаяди.

Бизнинг Жондор тумани, Хумин МФЙ, Ўрин-Баҳром-Бекзод фермер хўжалигида олиб борилган тажрибаларимизнинг бош мақсади ўргимчаккана ҳашаротини ғўза экинига зарар етказиш муддатлари ва ҳосилдорликнинг камайишини олдини олиш мақсадида унга қарши тежамкор ва фойда келтирадиган инноватсион технологияларни ишлаб чиқариб вилоят фермер хўжаликларида мазкур тежамкор технологияларнинг жорий қилиш ҳисобланади.

Кўп йилликлар давомида олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида ўргимчакканани 248 дан ортиқ ўсимлик турларига зарар етказганлиги, шу жумладан 173 та бегона ўтлар ва манзарали, гулли ўсимликларга, 38 та мевали дарахтлар ва буталарга қолган 37 таси бир йиллик, икки йиллик ва кўп йиллик ўсимликларга зарар етказади.

В. В. Яхонтов томонидан олиб борилган тадқиқотларда аниқланганки, ғўза ўсимлиги экиладиган туман ва ҳудудларда ўргимчаккана кенг тарқалган бўлиб, ғўза етиштириладиган фермер хўжаликларида ҳосилни 25-30% ини нобуд қилади. Худди шундай маълумотлар Успенский Ф. М. маълумотларида ҳам келтирилган. Ўргимчакканага агар ҳимоя чоратадбирлари ўз вақтида ташкил қилинмаса июл ойида 40-50% ва август ойида тушса 2-5% ига пахта-ҳосилини камайтиради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўртача ғўзани ҳар 100 баргида 150 та гача ўргимчаккана учраган ҳолатда ва шу муддатда унга қарши кимёвий препаратлар ҳимоя қилиш талаб этилади. Ўргимчаккананинг кўпайиши учун 25-30° С иссиқлик ва ҳавонинг нисбий намлиги 45-65% бўлиши талаб этилади. Ўргимчаккананинг урғочиси қарийб бир ой муддатда ҳаёт кечириб 200 ва ундан кўпроқ тухум кўпаяди. Ўргимчаккана эрта баҳорда асосан бегона ўтларда учрайди ва уларда ривожланади. Улар йўл атрофидаги бегона ўтларда бошқа майдонларга жойлашган бегона ўтларга нисбатан 25-30 марта кўпроқ учрайди.

Бухоро вилояти Жондор тумани Хумин МФЙ, Ўрин-Баҳром-Бекзод фермер хўжалигида қадимдан суғориладиган аллювиал ўтлоқи тупроқларида олиб борилган илмий тажрибаларимиз натижаларида шу аниқ бўлдики, ўргимчаккана ғўза ўсимлигида апрел ойининг охири ва май ойининг бошланишида учраб, ҳар бир 100 ғўза баргига 15-17 донадан тўғри келади.

Ѓўзанинг Бухоро навида учрайдиган ўргимчакканага қарши курашда Абамек 18 ЕСЭМК препаратини самарадорлигини ўрганиш мақсадида қуйидаги вариантларда тажриба олиб борилди.

1. Назорат (сув билан)
2. Децис 2,5 %ЭМК 0,4 га (таққословчи)
3. Абамек 18 ЕС ЭМ.К.0,3 га
4. Абамек 18 ЕС ЭМ.К.0,7 га

Дала тажрибасида ғўзани ўрта толали Бухоро-6 навидан фойдаланилди. Тажриба 3 та қайтариқдан иборат, майдони 100 м² иборат бўлиб бир гектар майдонда ғўзани Бухоро-6 нави 92,0-95,0 нинг дона қалинликда жойлашган.

“Автомойка” рансевой аппарати ёрдамида 550-600 га\л меъёрида ишчи суюқлик билан ғўза ўсимлиги пуркалди. Ўргимчакканага қарши қўлланилган препаратнинг самарадорлигини ўрганиш мақсадида илмий кузатувлар ва аниқлаш ишлари олиб борилди.

Ѓўза ўргимчакканасига қарши курашишда Абамек 18 ЕС ЭМК препаратининг самарадорлиги

1-жадвал

№	Тажриба вариантлари	Сарфланган препаратлар Меъёри л\ га	Бир дона баргдаги ўргимчакканинг сони				Кунлар бўйича самарадорлик %		
			Ишловга ча		Ишловдан кейинги кунларда				
			15.07	3	7	14	3	7	14
1.	Назорат (сув б-н)	0	60,5	64,0	70	1,5	-	-	-
2.	Децис 2,5 % ЭМК (таққословчи)	0,3	49,0	15,0	5,0	2,0	95,0	96,0	90,0
3.	Абамек 18ЕС ЭМК	0,3	60,0	13,0	2,5	0,8	75,0	95,0	98,0

4.	Абамек 18ЕС ЭМК	0,5	61,0	14,0	3,0	0, 8	96	98	99, 0
----	--------------------	-----	------	------	-----	---------	----	----	----------

1-жадвалда келтирилган тажриба натижаларидан шу маълум бўлдики, ўргимчаккана ҳашаротига кимёвий қарши кураш қўлланилганда 7 кундан кейин бу кимёвий воситалар ўз таъсирини кўрсатиб, 2 ҳафтадан кейин эса 95,0-98,0% гача камаяди. Худди шундай натижалар таққословчи вариантда ҳам олинган, лекин юқори натижалар қайд этилмаган. Бизлар олиб борган тажриба натижалари шуни кўрсатадики, тажрибада қўлланилган Абамек 18 ЕС ЭМК препарати ғўза ўсимлигига узоқ муддатда таъсир этиб, уни ўргимчаккана ҳашаротидан ҳимоя қилиб, пировард натижада пахта ҳосилдорлигини оширишга келтирилади.

Шунингдек, Бухоро вилояти Жондор тумани шароитида етиштириладиган ғўза ўсимлигида учрайдиган ўргимчакканага қарши Абамек 18ЕС ЭМК.0,3-0,5л\га меъёрида қўллаш зарарли ҳашаротлар камайишига ва ғўза ўсимлиги ўсиши ва ривожкланишига ижобий таъсир этиб, бир гектардан ўртача 36,5-38,9 центнердан сифатли ҳосил олишга сабаб бўлди, қўшимча ҳосил бўлса 5,3-7,6 центнерни ташкил этди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Тухтаев Ш.Х. – «Мероприятия, предотвращающие повреждение хлопчатника озимой совкой». Автореферат. Ташкент, 1992.
2. Тухтаев Ш.Х. и др. – «Изучение влияние различных способов внесение гербицидов на озимую совку и почвенных энтомофагов», «Проблемы и научные решения для улучшения, сохранения и защиты плодородия почв и восстановления». Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. Бухара- 2018.
3. Сулаймонов Б., Очиллов Р. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларга ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхати. Тошкент, 2016, 383б.
4. Алимухамедов С. Н. Исследования по защите хлопкового поля. М., Ж. Защита растений, 1983, №2, С_18-20
5. Успенский Ф. М. Обыкновенный паутиной клещ в орошаемых районах Средний Азии. Изд-во Акад. С. Х. наук Узбекистана, Ташкент, 1996, с 62.
6. Успенский Ф. М. Какой должна быть система интегрированной защиты растений –Москва Ж. Хлопководство, 1972, №2, с-25-30.

